

A CONSTRUÇÃO DA COMPOSTEIRA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O NOVO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.7514383

Celton Ferreira Machado

*Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Pará –
UEPA, celton.machado@aluno.uepa.br*

Pedro Henrique da Silva Santos

*Graduando em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Pará –
UEPA, pedro.santos@aluno.uepa.br*

Inês Trevisan

*Prof. Dra. do Departamento de Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Pará– UEPA.*

RESUMO

O presente relato de experiência descreve a vivência na disciplina de estágio supervisionado VI, no qual foi aplicado o projeto sobre compostagem, resíduos e reciclagem numa escola de rede pública de ensino no município de Tucuruí-PA. O projeto foi executado no ensino médio com o objetivo de perceber na expressão, comportamento e ação do aluno em sala, o que o influencia a se tornar um agregador de valores socioambientais. Para isso, utilizou-se como metodologia para aplicação do projeto duas etapas, sendo: a etapa teórica no qual foram abordados assuntos em uma exposição dialogada para se obter os conhecimentos prévios e promover uma sensibilização a respeito da temática. Na segunda etapa realizou-se a construção da composteira para exemplificar os benefícios da reutilização dos compostos orgânicos na construção de uma futura horta escolar, proporcionando um resultado positivo para eles, pois estabeleceu uma conexão entre o conteúdo e o cotidiano dos alunos.

Palavra chave: Compostagem, Valores Socioambientais, Sensibilização.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado de ensino é uma disciplina obrigatória nos cursos de licenciaturas, sendo amparada pela Lei Federal 11.788/2008, que dispõe sobre

os estágios dos estudantes. Como também é previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Pará. Sendo assim, tem-se o estágio como um instrumento que proporciona a prática docente e a vivência no ambiente escolar (BRASIL, 2008).

O estágio se constitui como uma ferramenta formativa que promove o aprimoramento dos conhecimentos do licenciando e o transforma em um sujeito crítico e reflexivo no âmbito educacional. Assim sendo, os estágios em ensino de biologia, são responsáveis por contribuir na formação acadêmica e prática docente (MÉLO, 2020).

Segundo Santos e Guimarães (2012) o estágio é o momento em que as críticas realizadas ao ensino de Biologia podem ser revistas e as técnicas, estratégias de ensino-aprendizagem e a perspectiva da aprendizagem significativa podem ser aplicadas. Assim, as teorias surgem a partir da leitura da realidade e a sua fundamentação e por isso, necessitam ser constantemente reavaliadas, num ciclo dinâmico e interdependente entre teoria e prática.

O presente estágio supervisionado é caracterizado como de regência, e terá o intuito de aplicar o projeto de intervenção pedagógica construído no estágio observatório. Dessa forma, o presente relato tem como objetivo perceber na expressão, comportamento e ação do aluno em sala, o que o influencia a se tornar um agregador de valores socioambientais.

Assim, o estágio supervisionado na graduação é indispensável, visando as vivências dos graduandos com o seu futuro ambiente profissional, para que se tenha noção dos problemas encontrados, como a falta de incentivo a projeto nas escolas, desencadeando em um ensino pouco dinâmico ocasionando a falta de interesse dos alunos, etc.

Para Diniz (2012) conhecer os conceitos científicos é algo essencial para acompanhar as evoluções da vida moderna. A biologia está aparecendo cada vez mais nos noticiários, com novas descobertas, passando a fazer parte do cotidiano das pessoas de forma mais natural. Dessa forma, o acompanhamento e a regência de aulas planejadas permite ao graduando refletir suas metodologias de ensino-aprendizagem, avaliando a eficácia de dinâmicas e aulas práticas no ensino atual.

Assim, com o incentivo a compostagem pode sensibilizar os alunos a se tornarem indivíduos ativos na sociedade? Acredita-se que ao envolver aula prática de compostagem, esta pode ser uma ferramenta significativa na superação dos

ambientes de aprendizagem tradicionais de ensino e tendo como eixo o aluno no processo de ensino aprendizagem o qual assume papel central e ativo na construção de conhecimento, pois, o reuso de compostos orgânicos juntamente a horta é uma oportunidade de se estudar um laboratório vivo (ANDRADE & FARIAS, 2011). Com isso, a implementação de tal prática proporciona também uma grande variedade de alimentos a baixo custo, permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação ou compra e também se envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola (IRALA & FERNANDEZ, 2001).

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa teve como base a metodologia de pesquisa-ação com uma abordagem qualitativa, pautada na perspectiva e no envolvimento dos alunos com o conhecimento associado ao seu cotidiano, e segundo Godoy (1995):

A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques.

A pesquisa-ação requer ação tanto nas áreas da prática quanto da pesquisa de modo que, em maior ou menor medida, terá características tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica. Utilizou-se como instrumentos de pesquisa o diário com observações das aulas e o questionário embasado na teoria e nos conhecimentos prévios dos alunos, com o intuito de averiguar os desafios pedagógicos encontrados e maneiras de contorna-los, obtendo também reflexões importantes para a construção do relato e o desenvolvimento profissional. Tripp (2005).

2.1. Contexto da ação pedagógica

A escola é uma instituição de ensino médio com o funcionamento em três turnos, sendo um ambiente inclusivo, possuindo áreas de lazer, contornando alguns desafios sociais e se utiliza de tecnologia, com o objetivo do aprendizado, adotando muitas vezes o auditório e a sala de informática para o uso do projetor multimídia, além das redes sociais para o compartilhamento de conteúdos. Porém, quanto aos aspectos pedagógicos nota-se um grande número de professores e turmas, o que dificulta encontrar horários vagos nos ambientes que possui tecnologias, havendo

sobrecarga no uso dos equipamentos, devido a mudança de horário de aulas, muitas vezes ocasionada pela falta de professor.

2.2. Metodologia de Análise

A análise Textual Discursiva (ATD) é uma abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de discurso.

Organizada em quatro focos, ATD visa, inicialmente, à **desmontagem dos textos**, seu exame nos mínimos detalhes. Na sequência, desenvolve-se o **estabelecimento de relações** entre cada unidade, procurando-se a identidade entre elas, para, logo após captar **o que emerge da totalidade do texto**, em direção a uma nova compreensão desse todo. Por fim, o processo de pesquisa, nesta metodologia de análise, é **auto-organizado**, exigindo do pesquisador uma imersão, a completa impregnação nas informações do texto analisado, sendo esta rigorosidade uma necessidade para que o novo tenha condições de ficar evidente (PEDRUZI et al, 2015).

2.3. Sequência Didática

A sequência didática ocorreu em dois horários de aula e teve início com um diálogo envolvendo perguntas pré-estabelecidas, sempre anotando no diário, para se saber os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do descarte inadequado do lixo e reciclagem, trazendo como enfoque uma participação mais ativa dos discentes na aula. Inicialmente foi apresentado sobre as possibilidades de reciclagem e os tipos de lixo e processos de separação com o intuito de direcionar os discentes para a realização da atividade prática a construção de uma composteira.

Após a apresentação buscou-se sensibilizar os alunos sobre o desperdício de resíduos orgânicos, através do filme *Ilha das Flores*, disponibilizado através das redes sociais, e através de um questionário avaliativo de questões abertas sobre o filme.

Na segunda aula foi construída a composteira com materiais reutilizáveis como baldes, tela de nylon.... Utilizou-se os restos orgânicos descartados da feitura da merenda escolar que foram reaproveitados para realizar a mistura com a terra na composteira. Nesse momento se exercitou a interdisciplinaridade, trabalhando os

diferentes tipos de solo, animais que atuam no processo de compostagem e fazem parte de uma cadeia alimentar. Os alunos também tiveram participação através do diálogo, levando em consideração os seus conhecimentos prévios a respeito do tema no qual foi dialogado na aula anterior. Houve a percepção de que os alunos demonstraram interesse ao tratar a teoria de forma dialogada, associada a aula prática e exercícios de fixação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação ambiental, para Guimarães (2007) é capaz de possibilitar o empreendimento de ações em prol a conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida humana, pois incentiva a construção de um novo pensar e agir, através do desenvolvimento de uma consciência ambiental, de uma sensibilização, que estimule a reflexão ambiental e de atitudes na relação homem-natureza, evitando a dicotomia entre o ser humano e o ambiente.

Nesse sentido a compostagem é uma prática que pode ser aplicada por fazer parte do tema transversal de Educação Ambiental, sendo sugerido para ser aplicada as escolas de nível básico. a partir dela é possível se estudar diversos temas interligados ao ensino de Biologia, levando em consideração a interdisciplinaridade.

O intuito de tal prática é o de sensibilizar os discentes a reciclar materiais que seriam descartados inapropriadamente, além de proporcionar também uma nova função para os restos orgânicos que seriam descartados pela escola, utilizando-os na adubação do solo para o futuro plantio de hortaliças na escola.

Percebeu-se que os resultados obtidos durante a sequência didática foram positivos, pelo fato de trabalhar a percepção de problemas dos quais até então se encontrava despercebido pelos alunos, possibilitando a eles a capacidade de refletir, discutir, problematizar e solucionar as questões de sua realidade.

Já Senna (2018) diz que a educação ambiental, entendida como educação política, tem papel relevante na mudança da realidade, pois deve preparar o indivíduo para participar ativamente da solução de problemas de sua comunidade.

Nos depoimentos dos alunos tem-se a evidencia dessa sensibilização proporcionados pelo descarte inadequado de lixo, um aluno diz:

Ah o tomate poderia ser reutilizado para composteira (A1).

Segundo Medeiros (2010), a educação ambiental possui um enfoque emergencial e transformador, já que prega a busca por uma forma de relação do ser humano com o meio em que está inserido.

Assim, é notória a importância de temas transversais como a educação ambiental, já que visa aprofundar os conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado assunto e possibilita aos mesmos agregar tais valores socioambientais ao seu cotidiano, adotando os métodos observados nas aulas teórica e prática, como nas falas dos seguintes alunos:

As alternativas para que podem minimizar o descarte inadequado de lixo, é sempre descartar os restos de alimentos, plásticos, vidros, etc... Separados, assim ajuda a minimizar o descarte inadequado (A4).

[...] a reciclagem reutiliza objetos, como o plástico, evitando prejudicar a saúde dos animais (A5)

Assim, notou-se a partir das respostas e participação dos alunos nas atividades exercidas que é comum possuir hábitos, como descartar todo os resíduos orgânicos e inorgânico em um único lixo, impossibilitando a reutilização dos mesmos para a nutrição do solo ao plantar hortaliças caseiras por exemplo, assim, não existe a preocupação de se separar adequadamente o lixo para se reciclar. Com as observações averiguadas, tentou-se sensibilizar os discentes a adquirir novos hábitos, promovendo a educação ambiental no seu cotidiano, tornando-os indivíduos ativos nas questões ambientais da sociedade.

Krasilchik (2008) afirma que: dentre as principais funcionalidades das aulas práticas, está: despertar e manter o interesse dos alunos; compreender conceitos básicos; desenvolver a capacidade de resolver problemas; envolver os estudantes em investigações científicas e desenvolver habilidades.

Todos os dias o caminho do lixo passa para colher o lixo descartado da minha casa, em que, ocorre o mesmo processo das compras e depois é descartado e reutilizado pela coleta de lixo. (A1)

As alternativas que podem minimizar o descarte inadequado do lixo, é sempre descartar restos de alimentos, plásticos, vidros etc. Separados, assim ajuda a minimizar o descarte inadequado. (A3)

A partir da perspectiva dos alunos observou-se que ocorreu a assimilação do conteúdo abordado com o seu cotidiano fazendo assim um aprendizado significativo. Para isso houve uma gradativa sensibilização a respeito da problemática do lixo apresentada. Pois houve um desenvolvimento preceptivo a respeito das

problemáticas que o circulam, possibilitando a estes alunos a capacidade de refletir, discutir, problematizar e solucionar as questões percebidas em sua realidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aderindo uma abordagem pautada na proposta da Base Comum Curricular (BNCC) através de um projeto de vida, evidenciando uma maior vivência do aluno com a prática, demonstrando os conteúdos através das experiências, o que foi significativo, mediante a situações onde a interação entre estagiários e alunos foram muito positivas para a elaboração do projeto e das práticas aplicadas.

Contudo, revisando a prática educativa percebe-se que durante a aplicação das mesmas foram encontradas limitações relacionado ao curto tempo, visto que havia um cronograma de conteúdos que ocorria simultaneamente ao prática de compostagem. Tal participação permitiu a nós como futuros professores perceber o que atividade diferenciadas em sala de aula é significativo para a formação de alunos. A contribuição desse projeto como um ensino aprendizagem coloca o aluno como protagonista.

As aulas não foram como o planejado pela falta de aparelhos tecnológicos como projetor multimídia, situações referentes ao calendário da escola como: feriados e período de prova, que contribuíram para a redução do tempo de aula determinado da composteira que motiva na construção de uma horta suspensa de garrafas pet, reutilizando o resíduo como o plástico que acarreta problemas a sociedade. Observou-se nas aulas que os alunos estavam retraídos e com dificuldade de compartilhar os conhecimentos a respeito das questões ambientais, em decorrência de aulas vagas e falta de professores, fazendo com que os alunos desejassem ser liberados mais cedo da escola, perdendo o objetivo do estudo.

No entanto para que o professor consiga elaborar e executar práticas inovadoras nas aulas é necessário que o mesmo tenha sido contemplado em sua formação com uma abordagem que englobe essa abordagem (Alfonso 2019).

Isso ocorre devido limitações na formação de alguns professores tais como: a racionalidade técnica que arranja a organização curricular das disciplinas, acarretando dificuldade na execução de atividades lúdicas em virtude da sobreposição de conteúdos e assim redução do tempo. Outra limitação é o modelo pedagógico assumido por professores, baseado na transmissão-recepção,

causando aulas mais teóricas. Silva e Schenetzler (2001, apud GOEDERT; DELIZOICOV; ROSA, 2016, p. 2)

Tal conjuntura ressalta a importância de outro sentido na formação de professores. Para uma formação docente mais compatível com a realidade e a necessidade, para que os problemas sejam contornados e ainda, que os professores possam obter, no seu cotidiano escolar, boas condições (físicas e materiais) de trabalho.

Esta experiência serviu de encorajamento a aulas fundamentadas no novo ensino médio relacionando temas transversais podendo estender as aulas para além de sala de aula, explorando ambientes novos, pautando essencialmente a participação e colaboração dos alunos nas aulas, para que sejam protagonista no seu processo de ensino.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Biologia: ensino médio. (Col. Explorando o ensino)*. Brasília: 2008. Disponível em: Acesso em: 08 de novembro de 2022.

MÉLO, M. W. S. Estágio supervisionado no ensino de biologia: contribuições para a formação docente. CONEDU – VII Congresso Nacional de Educação, Maceió – AL, 2020. 5 p. Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MD4_SA16_ID4081_01102020221301.pdf Acesso em: 29 de outubro de 2022.

SANTOS, C.; GUIMARÃES, G. Estágio supervisionado no ensino de biologia I e II. CESAD - UFS, São Cristóvão – SE, 2012. 6 p. Disponível em:
https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/11175702032012Estagio_Supervisionado_em_Ensino_de_Biologia_I_e_II_Aula_2.pdf Acesso em: 30 de outubro de 2022.

DINIZ, E. D. D. *Relato de Estágio no Ensino Médio de Biologia: Experiências e a Prática Pedagógica*. Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande – PB, 2012. 47 p. Disponível em:
<https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4130/1/PDF%20%20Elielza%20Dayane%20Dias%20Diniz.pdf> Acesso em: 29 de outubro de 2022.

ANDRADE, E. M.; FARIAS, M. I. *Horta escolar: Uma proposta pedagógica interdisciplinar*. Acervo Digital UFPR, 2011. Ministério da Educação, Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. Disponível em:
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/54359/R%20-%20E%20%20EDILEUZA%20MARIA%20DE%20ANDRADE.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 29 de outubro de 2022.

IRALA, C. H.; FERNANDEZ, P. M. Manual para Escolas: A Escola promovendo hábitos alimentares saudáveis. Brasília – DF, 2001. Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro - Faculdade de Ciências da Saúde Departamento de Nutrição - Asa Norte cep: 70910-900. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/horta.pdf> Acesso em: 04 de novembro de 2022.

TRIPP, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. 2005. 447p. Educação e Pesquisa. Universidade de Murdoch, São Paulo, 2005.

KRASILCHIK, M. (2008). Prática de Ensino de Biologia. 4ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

GODOY, Arlida. Pesquisa qualitativa Tipos fundamentais. São Paulo, v. 35, n.3, p, 20-29.

PEDRUZZI, Alana et.al. Análise textual discursiva: os movimentos da metodologia de pesquisa. Rio Grande do Sul. v. 10, n.2, p.584-604, mai./ago. 2015.

Alfonso, C. M. (2019). Práticas inovadoras no ensino de ciências e biologia: diversidade na adversidade. Revista Formação e Prática Docente, n. 2.

SILVA, R. M. G. SCHNETZLER, R. P. Contribuições de um formador de área científica para a futura ação docente de licenciandos em Biologia. Rev. Bras. Pesq. Educ. Ciências, 2001. IN: GOEDERT, L. DELIZOICOV, N. C. ROSA, V.L. A formação de professores de biologia e a prática docente: o ensino de evolução. IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Disponível em <<http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/ivenpec/Arquivos/Orais/ORAL012.pdf>>. Acesso em: 02 ago. 2016.